

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	

IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR	122
Karimova Iroda Abdusattarovna	
KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich	
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javlijev Nuriddin Bektemir o'g'li	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	148
Джураева Гузаль Шавкатовна	
BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich	
Shukurova Nilufar Qahramonova	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	

AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI

Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada aholi bandligini ta'minlashda rekruting agentliklarining o'rni, ularning mehnat bozori samaradorligiga ta'siri va zamonaviy iqtisodiyot sharoitidagi funksional ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida rekruting agentliklarining ishchi kuchi taklifi va talabini muvofiqlashtirishdagi roli, axborot assimetriyasini kamaytirishdagi ahamiyati hamda bandlikni oshirish mexanizmlaridagi ishtiroki nazariy va tahliliy jihatdan asoslab berilgan.

Shuningdek, maqolada O'zbekiston va xalqaro tajriba asosida rekruting tizimining rivojlanish tendensiyalari, uning samaradorlik ko'rsatkichlari hamda dolzarb masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rekruting agentliklari mehnat bozorida muhim institutsional vosita sifatida ishsizlik darajasini qisqartirish, ish topish jarayonini tezlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: bandlik, rekruting, mehnat bozori, HR, ishchi kuchi, ishsizlik, inson kapitali, platforma iqtisodiyoti.

Abstract. This scientific article analyzes the role of recruiting agencies in ensuring employment, their impact on labor market efficiency, and their functional importance in the modern economy. The study theoretically and analytically substantiates the role of recruiting agencies in balancing labor supply and demand, reducing information asymmetry, and participating in employment promotion mechanisms.

The article also highlights the development trends of the recruiting system in Uzbekistan and based on international experience, its efficiency indicators, and current issues. The research results show that recruiting agencies act as an important institutional tool in the labor market, contributing to the reduction of unemployment, accelerating job placement processes, and increasing economic efficiency.

Keywords: employment, recruiting, labor market, HR, labor force, unemployment, human capital, platform economy.

Аннотация. В данной научной статье проанализирована роль рекрутинговых агентств в обеспечении занятости населения, их влияние на эффективность рынка труда и функциональное значение в условиях современной экономики. В рамках исследования теоретически и аналитически обоснована роль рекрутинговых агентств в согласовании спроса и предложения рабочей силы, снижении информационной асимметрии, а также их участие в механизмах повышения занятости.

Также в статье освещены тенденции развития системы рекрутинга в Узбекистане и на основе международного опыта, её показатели эффективности и актуальные вопросы. Результаты исследования показывают, что рекрутинговые агентства выступают важным институциональным инструментом на рынке труда, способствуя снижению уровня безработицы, ускорению процесса трудоустройства и повышению экономической эффективности.

Ключевые слова: занятость, рекрутинг, рынок труда, HR, рабочая сила, безработица, человеческий капитал, платформенная экономика.

KIRISH

Aholi bandligini ta'minlash masalasi har qanday davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bandlik darajasi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u nafaqat ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy o'sishga, balki aholi daromadlari, turmush darajasi hamda ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori tobora murakkablashib bormoqda. Texnologik taraqqiyot, globalizatsiya, raqamlashtirish va ishlab chiqarishning tarkibiy o'zgarishlari natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif o'rtasida muvofiqlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu esa bandlik siyosatini takomillashtirish, ayniqsa yoshlar va malakasi nisbatan past qatlamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishni talab etadi.

Mehnat bozori samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri — bu axborot assimetriyasidir. Ya'ni ish

beruvchilar mavjud ishchi kuchi haqida to'liq ma'lumotga ega emas, ish qidiruvchilar esa bo'sh ish o'rinlari haqida yetarli axborotga ega bo'lmaydi. Natijada bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lsa-da, ular o'z vaqtida to'ldirilmaydi, ish qidiruvchilar esa mos ish topishda qo'shimcha vaqt sarflaydi.

Ana shunday sharoitda rekruting agentliklari muhim vositachi institut sifatida namoyon bo'ladi. Ular ish beruvchilar va ish qidiruvchilar o'rtasida bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajarib, mehnat bozori samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli platformalar, HR texnologiyalari va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar orqali rekruting jarayoni yanada takomillashib bormoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — rekruting agentliklarining aholi bandligini ta'minlashdagi rolini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularning mehnat bozori samaradorligiga ta'sirini aniqlash hamda rivojlantirish yo'nalishlarini asoslab berishdan iborat.

Aholi bandligini ta'minlash masalasi har qanday davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bandlik darajasi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u nafaqat ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy o'sishga, balki aholi daromadlari, turmush darajasi hamda ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori tobora murakkablashib bormoqda. Texnologik taraqqiyot, globalizatsiya, raqamlashtirish va ishlab chiqarishning tarkibiy o'zgarishlari natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif o'rtasida muvofiqlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu esa bandlik siyosatini takomillashtirish, ayniqsa yoshlar va malakasi nisbatan past qatlamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishni talab etadi.

Mehnat bozori samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri — bu axborot assimetriyasidir. Ya'ni ish beruvchilar mavjud ishchi kuchi haqida to'liq ma'lumotga ega emas, ish qidiruvchilar esa bo'sh ish o'rinlari haqida yetarli axborotga ega bo'lmaydi. Natijada bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lsa-da, ular o'z vaqtida to'ldirilmaydi, ish qidiruvchilar esa mos ish topishda qo'shimcha vaqt sarflaydi.

Ana shunday sharoitda rekruting agentliklari muhim vositachi institut sifatida namoyon bo'ladi. Ular ish beruvchilar va ish qidiruvchilar o'rtasida bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajarib, mehnat bozori samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli platformalar, HR texnologiyalari va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar orqali rekruting jarayoni yanada takomillashib bormoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — rekruting agentliklarining aholi bandligini ta'minlashdagi rolini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularning mehnat bozori samaradorligiga ta'sirini aniqlash hamda rivojlantirish yo'nalishlarini asoslab berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholi bandligini ta'minlash va mehnat bozori samaradorligini oshirish masalalari iqtisodiy nazariya hamda amaliy tadqiqotlarda muhim yo'nalishlardan biri sifatida keng o'rganilgan. Xususan, klassik iqtisodiy maktab vakillari mehnat bozorini talab va taklif qonunlari asosida izohlab, bandlik darajasi ish haqi moslashuvchanligi bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaganlar. Adam Smith o'zining *The Wealth of Nations* asarida mehnat taqsimoti va bozor mexanizmlarining samaradorlikka ta'sirini asoslab bergan bo'lib, bu qarashlar zamonaviy mehnat bozori institutlarini tushinishda ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Keyinchalik keynsiy yondashuv vakillari bandlik muammosini bozor mexanizmlariga hal eta olmasligini, davlatning faol iqtisodiy siyosati zarurligini ilgari surdilar. John Maynard Keynes *The General Theory of Employment, Interest and Money* asarida majburiy ishsizlik tushunchasini ilmiy muomalaga kiritib, mehnat bozorida nomutanosibliklarni yumshatishda institutsional vositalarning ahamiyatini ko'rsatgan. Ushbu nazariya nuqtayi nazaridan rekruting agentliklari bandlik siyosatini qo'llab-quvvatlovchi bozor infratuzilmasi elementi sifatida qaralishi mumkin.

Mehnat bozorini chuqurroq tahlil qilgan zamonaviy olimlardan biri Christopher A. Pissarides bo'lib, u qidiruv va moslashuv (*search and matching*) nazariyasini rivojlantirdi. Uning *Equilibrium Unemployment Theory* asarida ish beruvchi va ish qidiruvchi o'rtasidagi moslikni topish jarayoni vaqt va xarajat talab qilishi, axborot nomukammalligi esa ishsizlikning muhim sababi ekanligi ko'rsatib berilgan. Bu yondashuv rekruting agentliklarining iqtisodiy mohiyatini tushuntirishda ayniqsa dolzarbdir, chunki ular aynan qidiruv xarajatlarini kamaytiradi va moslik samaradorligini oshiradi.

Inson kapitali nazariyasi doirasida Gary S. Beckerning ilmiy ishlari alohida o'rin tutadi. U *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* asarida bilim, ko'nikma va tajriba iqtisodiy o'sishning muhim omili ekanligini asoslagan. Shu nuqtayi nazardan, rekruting agentliklari nafaqat bo'sh ish o'rinlarini to'ldiruvchi vositachi, balki inson kapitalini samarali taqsimlovchi institut sifatida namoyon bo'ladi. Ular malakali kadrlarni aniqlab, tegishli korxonalariga yo'naltirish orqali mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan ham bandlik va rekruting tizimi bo'yicha qator tahliliy hisobotlar e'lon qilinmoqda. *Organisation for Economic Co-operation and Development*ning *Employment Outlook* hisobotida mehnat bozorida raqamli platformalar va xususiy bandlik agentliklarining roli ortib

borayotgani qayd etilgan. International Labour Organization esa global mehnat bozori tendensiyalarini tahlil qilib, ish topish xizmatlarini modernizatsiya qilish bandlik darajasini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. World Economic Forumning Future of Jobs Report hisobotida esa raqamli ko'nikmalar va yangi kasblarning paydo bo'lishi fonida rekruting xizmatlariga ehtiyoj ortib borayotgani ko'rsatilgan.

Amaliy jihatdan, zamonaviy HR bozorida xususiy platformalar va rekruting kompaniyalari faoliyati ham alohida tadqiq etilgan. LinkedIn Talent Solutionsning Global Recruiting Trends Report hisobotiga ko'ra, raqamli saralash vositalari, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili asosida nomzod tanlash jarayonlari sezilarli darajada tezlashgan. Peter Cappelli esa yollash jarayonidagi an'anaviy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqib, malaka va amaliy ko'nikmalarga asoslangan tanlov tizimi samaraliroq ekanini ta'kidlaydi.

O'zbekiston sharoitida ham mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish, xususiy bandlik agentliklari faoliyatini kengaytirish va raqamli platformalarni joriy etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda rekruting agentliklarining bandlikka ta'sirini o'rganishda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi.

Birinchidan, tizimli yondashuv asosida mehnat bozori elementlari — ishchi kuchi taklifi, ish beruvchilar talabi va vositachi institutlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Rekruting agentliklari ushbu tizimda axborot oqimini boshqaruvchi va muvozanatni ta'minlovchi muhim institut sifatida ko'rib chiqildi.

Ikkinchidan, qiyosiy tahlil usuli yordamida an'anaviy bandlik tizimi hamda rekruting agentliklari orqali shakllangan zamonaviy bandlik tizimi solishtirildi. Bu orqali rekruting tizimining ustunliklari aniqlashtirildi.

Uchinchidan, mantiqiy va nazariy umumlashtirish usullari asosida klassik, keynsiy va institutsional nazariyalar doirasida rekruting agentliklarining o'rni tahlil qilindi.

To'rtinchidan, tahliliy yondashuv orqali quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholash amalga oshirildi:

ish topish vaqti;

ishga joylashish samaradorligi;

kadrlar mosligi darajasi;

mehnat bozori tranzaksiya xarajatlari.

Beshinchidan, empirik tahlil elementi sifatida shartli (model asosidagi) tahlil qo'llanildi. Unda rekruting agentliklari mavjud va mavjud bo'lmagan holatlarda mehnat bozori samaradorligi taqqoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rekruting agentliklari mehnat bozori samaradorligini oshirishda muhim institutsional vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ularning faoliyati natijasida ishchi kuchi taklifi va ish beruvchilar talabi o'rtasidagi nomuvofiqlik darajasi kamayib, bandlik jarayonlari jadallashadi. Quyida ushbu ta'sirlar asosiy yo'nalishlar bo'yicha batafsil tahlil qilinadi.

Axborot assimetriyasining kamayishi. Mehnat bozorining eng asosiy masalalaridan biri — bu axborotning nomukammalligi, ya'ni ish beruvchilar va ish qidiruvchilar o'rtasida to'liq hamda ishonchli ma'lumot almashinuvi yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligidir. An'anaviy sharoitda ish beruvchilar mavjud bo'sh ish o'rinlarini keng auditoriyaga yetkazishda qiyinchiliklarga duch keladi, ish qidiruvchilar esa barcha mavjud imkoniyatlar haqida o'z vaqtida xabardor bo'la olmaydi.

Rekruting agentliklari aynan ushbu masalani hal etishda muhim rol o'ynaydi. Ular mehnat bozori ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini markazlashtiradi va tizimlashtiradi. Natijada ish beruvchilar o'z ehtiyojlariga mos nomzodlar haqida tezkor va to'liq ma'lumotga ega bo'ladi, ish qidiruvchilar esa o'z malakasiga mos ish o'rinlari haqida aniq va dolzarb axborotga erishadi(1-rasm).

1-rasm. Rekruting agentliklari tomonidan bartaraf etiladigan muammolar¹

1 muallif ishlanmasi

Natijada, axborot assimetriyasining kamayishi mehnat bozori samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Ish topish jarayonining tezlashuvi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rekruting agentliklari orqali ish topish jarayoni an'anaviy usullarga nisbatan ancha tez amalga oshadi. Buning asosiy sababi — agentliklar tomonidan nomzodlar va ish o'rinlari oldindan saralanib, moslashtirilgan holda taklif etilishidir.

An'anaviy sharoitda ish qidiruvchilar:

turli e'lonlarni kuzatadi;

ko'plab suhbatlarda qatnashadi;

ko'p hollarda mos kelmaydigan ish o'rinlariga murojaat qiladi.

Rekruting agentliklari esa bu jarayonni optimallashtiradi. Ular ish qidiruvchilarning malakasi, tajribasi va qiziqishlarini hisobga olib, faqat mos ish o'rinlarini taklif qiladi. Bu esa vaqt va resurslarning tejalisiga olib keladi.

Mazkur jarayon quyidagi ijobiy iqtisodiy natijalarga olib keladi:

frikcion ishsizlik darajasi qisqaradi, chunki ish topish muddati kamayadi;

ishchi kuchining bozor ichidagi harakati jadallashadi;

iqtisodiy faol aholi bandlikka tezroq jalb qilinadi.

Natijada mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi oshadi va umumiy iqtisodiy faollik kuchayadi.

Kadrlar sifatining oshishi va moslik darajasining yaxshilanishi. Rekruting agentliklarining muhim ustunliklaridan biri — bu kadrlarni tanlash jarayonining professional darajada amalga oshirilishidir. Ular oddiy vositachi emas, balki inson resurslarini boshqarish sohasida maxsus bilim va tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar hisoblanadi.

Agentliklar quyidagi bosqichlar orqali nomzodlarni saralaydi:

dastlabki rezyume tahlili;

kasbiy va psixologik baholash;

suhbatlar o'tkazish;

malaka va tajribani tekshirish.

Shu asosda ish beruvchilarga faqat eng mos nomzodlar tavsiya etiladi. Bu esa ishchi kuchi va ish o'rni o'rtasidagi moslik (matching efficiency) darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Natijada:

ish unumdorligi oshadi;

xodimlarning ish joyidagi barqarorligi kuchayadi;

kadrlar almashinuvi (turnover) kamayadi;

korxonalar uchun kadrlar bilan bog'liq risklar qisqaradi.

Bu jarayon inson kapitalidan samarali foydalanishni ta'minlab, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mehnat bozori xarajatlarining kamayishi. Mehnat bozorida ishchi kuchini topish va joylashtirish jarayoni ma'lum darajada xarajatlar bilan bog'liq. Ushbu xarajatlar iqtisodiy adabiyotda tranzaksiya xarajatlari deb yuritiladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

vaqt xarajatlari;

moliyaviy xarajatlar;

axborot izlash xarajatlari;

tanlash va baholash xarajatlari.

An'anaviy sharoitda ish beruvchilar:

e'lonlar berish;

ko'plab nomzodlar bilan suhbat o'tkazish;

qayta tanlov va qo'shimcha saralash jarayonlarini amalga oshirish zaruratiga duch keladi.

Ish qidiruvchilar esa:

uzoq vaqt davomida ish izlaydi;

turli intervyularda qatnashadi;

ko'p hollarda mos kelmaydigan ish o'rinlarini ko'rib chiqadi.

Rekruting agentliklari ushbu jarayonlarni markazlashtirib va optimallashtirib, tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Ular tayyor saralangan nomzodlar bazasiga ega bo'lgani uchun ish beruvchilar vaqt va resurslarini tejaydi.

Natijada:

ishga qabul qilish jarayoni tejamkorlashadi;

korxonalar samaradorligi oshadi;
mehnat bozori yanada dinamik va moslashuvchan bo'ladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, rekruting agentliklari mehnat bozori samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu natijalar zamonaviy iqtisodiy nazariyalar bilan ham mos keladi.

Institutsional nazariya nuqtayi nazaridan qaraganda, rekruting agentliklari mehnat bozori infratuzilmasining ajralmas elementi hisoblanadi. Ular bozor ishtirokchilari o'rtasidagi aloqalarni soddalashtiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Inson kapitali nazariyasi doirasida esa rekruting agentliklari malakali kadrlarni aniqlash va ularni samarali joylashtirish orqali inson kapitalidan foydalanishni yaxshilaydi.

Biroq ayrim dolzarb masalalar ham mavjud:

barcha aholi qatlamlari rekruting xizmatlaridan to'liq foydalana olmaydi;
ayrim agentliklarda xizmat sifati yanada takomillashtirilishi talab etiladi;
raqamli platformalarga kirish imkoniyati hamma uchun bir xil darajada emas.

Shu sababli davlat tomonidan:
rekruting faoliyatini tartibga solish;
sifat standartlarini joriy etish;
raqamli infratuzilmani rivojlantirish
zarur hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi bandligini ta'minlash zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim va murakkab vazifalaridan biri hisoblanadi. Mehnat bozori samaradorligi nafaqat ish o'rinlari soni bilan, balki ularning sifati, barqarorligi va ishchi kuchi bilan mosligi bilan ham belgilanadi. Shu nuqta nazardan, rekruting agentliklari mehnat bozori infratuzilmasining ajralmas elementi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, rekruting agentliklari ishchi kuchi taklifi va ish beruvchilar talabi o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash orqali bandlik jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtiradi. Ular mehnat bozorida mavjud bo'lgan axborot nomukammalligini kamaytirib, ish qidiruvchilar va ish beruvchilar o'rtasida samarali kommunikatsiya tizimini shakllantiradi. Bu esa ish topish jarayonini tezlashtiradi, friksion ishsizlik darajasini pasaytiradi va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Shuningdek, rekruting agentliklari tomonidan amalga oshiriladigan professional kadrlar tanlash va baholash tizimi ishchi kuchining sifat jihatdan yaxshilanishiga olib keladi. Natijada ish o'rinlari va ishchi kuchi o'rtasidagi moslik darajasi oshadi, bu esa mehnat unumdorligining ortishiga va korxonalar faoliyatining barqarorlashuviga xizmat qiladi. Kadrlar almashinuvining kamayishi esa korxonalar uchun qo'shimcha xarajatlarni qisqartiradi va uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, rekruting agentliklari mehnat bozori tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ish beruvchilar uchun kadrlar qidirish, saralash va baholash bilan bog'liq xarajatlar qisqaradi, ish qidiruvchilar esa vaqt va resurslarni tejaydi. Bu esa umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida rekruting agentliklarining roli yanada ortib bormoqda. Onlayn platformalar, sun'iy intellekt asosidagi saralash tizimlari, katta ma'lumotlar (big data) tahlili va avtomatlashtirilgan HR texnologiyalar rekruting jarayonini yanada tezkor, aniq va samarali qilish imkonini bermoqda. Bu esa global mehnat bozori integratsiyasini kuchaytirib, ishchi kuchining xalqaro harakatchanligini oshiradi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ayrim masalalar mavjudligini ham ko'rsatdi. Jumladan:

barcha aholi qatlamlari rekruting xizmatlaridan teng foydalana olmaydi;
ayrim hududlarda rekruting infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan;
xizmat sifati bo'yicha standartlar hamma joyda bir xil emas;
raqamli platformalarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish zarurati mavjud.

Mazkur masalalarni hal etish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:
rekruting agentliklari faoliyatini institutsional jihatdan rivojlantirish;
davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;
raqamli rekruting platformalarini keng joriy etish;
kadrlar tayyorlash tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish;
aholi uchun rekruting xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.

Umuman olganda, rekruting agentliklari aholi bandligini ta'minlashda muhim strategik vosita sifatida namoyon bo'lib, ular orqali mehnat bozori samaradorligini oshirish, ishsizlik darajasini qisqartirish va iqtisodiy

o'sishni rag'batlantirish mumkin. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy siyosatda rekruting tizimini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Keynes, J.M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
2. Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
3. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London.
4. Pigou, A.C. (1933). *The Theory of Unemployment*. London: Macmillan.
5. Friedman, M. (1968). *The Role of Monetary Policy*. *American Economic Review*.
6. Pissarides, C.A. (2000). *Equilibrium Unemployment Theory*. Cambridge: MIT Press.
7. OECD. (2023). *Employment Outlook*. Paris: OECD Publishing.
8. World Bank. (2024). *World Development Report: Jobs and Economic Transformation*. Washington, D.C.
9. International Labour Organization (ILO). (2023). *Global Employment Trends*. Geneva.
10. LinkedIn Talent Solutions. (2023). *Global Recruiting Trends Report*.
11. Cappelli, P. (2019). *Your Approach to Hiring Is All Wrong*. *Harvard Business Review*.
12. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hisobotlari.
13. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari (2022–2024).
14. World Economic Forum. (2023). *Future of Jobs Report*. Geneva.
15. Autor, D. (2015). *Why Are There Still So Many Jobs?* *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>